

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 2.1.2 Übersicht relevanter FDM-
Materialien für FDM-Verantwortliche
und Forschende

30.09.2025

Gefördert mit

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 2.1.2 Übersicht relevanter FDM-Materialien für FDM-Verantwortliche und Forschende

Berichtsbezeichnung: W 2.1.2

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.09.2025

Status: Version 1

Autor*innen: Claudia Haase (BTU)

Weitere Beteiligte: Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Claudia Haase. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.2 Übersicht relevanter FDM-Materialien für FDM-Verantwortliche und Forschende“. FDM-BB, 30. September 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17546686>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Methodik	5
3. Ergebnisse	6
3.1 Die Zusammenarbeit mit der Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement	6
3.2 Materialien.....	7
4. Fazit und Ausblick.....	7
Literaturverzeichnis	8

1. Einleitung

Die Sammlung relevanter Materialien für FDM-Verantwortliche und Forschende trägt dem Open-Science-Gedanken Rechnung, indem sie kostenfreien Zugang zu hochwertigen Bildungs- und Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) bietet, die auf die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppen zugeschnitten sind. Durch die fachübergreifenden und auch fachspezifischen Ressourcen kann sie interdisziplinär genutzt werden. Auf diese Weise unterstützt sie die Verbreitung von Best Practices und standardisierten Verfahren zum Umgang mit Forschungsdaten, trägt zum strukturierten Umgang mit Forschungsdaten und zu deren Nachnutzbarkeit bei und fördert so die Qualität und Nachhaltigkeit in der wissenschaftlichen Praxis.

2. Methodik

Alle Materialien der Sammlung stellen Open Educational Resources (OER) dar. Das Konzept von OER ist es, die zeit- und kosteneffiziente Nachnutzung von Lehr- und Lernmaterialien zu ermöglichen. Dafür ist es erforderlich, diese Materialien zu verwahren, zu vervielfältigen, ggf. entsprechend eigener Anforderungen zu adaptieren und zu verbreiten.¹ Damit die Materialien der Sammlung diese Anforderungen erfüllen, sollen sie definierten Qualitätskriterien entsprechen. Zu diesem Zweck wurde zunächst in Anlehnung an Kirchgässers Checkliste OER & Qualität² ein Kriterienkatalog für die Aufnahme von Objekten in die Sammlung erstellt. Diese wurden mit den Projektmitarbeitenden diskutiert und abgestimmt.

Die Anforderungen an die Materialien wurden wie folgt festgelegt und kategorisiert:

Technische Kriterien:

- Angabe von Metadaten
- Technisch einwandfreie Funktionsfähigkeit
- Lesbarkeit (Schrifttyp, Farbwahl, Format)

Rechtliche Kriterien:

- Wiederverwendbarkeit
- Nennung des Urhebers
- Vollständige Lizenzangabe

Inhaltliche Kriterien:

- Aktualität
- Korrekte formale Gestaltung (Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung)
- verständliche sprachliche Formulierung
- Sprachen: deutsche oder englische Sprache

¹ Jöran Muuß-Merholz, „Zur Definition von ‚Open‘ in ‚Open Educational Resources‘ – die 5 R-Freiheiten nach David Wiley auf Deutsch als die 5 V-Freiheiten“, Allgemein, *OERinfo – Informationsstelle OER*, 20. November 2015, <https://open-educational-resources.de/5rs-auf-deutsch/>.

² Elisa Kirchgässner und OERinForm, „OER & Qualität – eine Checkliste“, zugegriffen 17. Mai 2023, <http://oer.amh-ev.de/>.

3. Ergebnisse

3.1 Die Zusammenarbeit mit der Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement

Die technische Bereitstellung der Sammlung erfolgte über eine Kooperation mit der Unter-Arbeitsgemeinschaft (UAG) Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten³, die auf einem Server der Humboldt-Universität zu Berlin die Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement⁴ unterhält. Mit dieser Entscheidung wurde der Aufbau einer Parallelstruktur bewusst vermieden. Durch die Vernetzung der UAG mit zahlreichen nationalen und internationalen Akteuren im Bereich FDM-Training entsteht zudem eine höhere Reichweite für die Sammlung des Projekts IN-FDM-BB. Ein weiteres Argument für die Partnerschaft mit der UAG ist die dadurch erzielte Nachhaltigkeit. Durch die Kooperation konnte der Fortbestand der Sammlung über das Projektende hinaus gesichert werden.

Die Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement weist einige Alleinstellungsmerkmale auf. Sie umfasst Open Educational Resources speziell zum Thema FDM und bietet umfangreiche Filterfunktionen, die eine gezielte Suche und hohe Treffergenauigkeit ermöglichen. Zudem handelt es sich um eine kuratierte Sammlung, was die Qualität der Materialien und Metadaten gewährleistet.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die internationale Anschlussfähigkeit der Materialsammlung gelegt. Dafür erfolgte zunächst ein Abgleich des Metadatenschemas der Materialsammlung der UAG mit den Empfehlungen der Research Data Alliance (RDA)⁵. Das Ergebnis war bereits eine weitgehende Übereinstimmung. Daran anschließend konnte das Thema im Rahmen der Task Force (TF) Materialsammlung der UAG vorgestellt und dort weiter bearbeitet werden. Es folgte eine Überarbeitung des Metadatenschemas der Materialsammlung der UAG und die Anpassung an die Empfehlungen der RDA durch die TF Materialsammlung zur vollständigen Konformität mit diesen.⁶

Die Sammlungen des Projekts IN-FDM-BB werden auf der Webseite der Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement in Form von zwei Kollektionen präsentiert. Eine Kollektion richtet sich an die Zielgruppen der Forschenden und FDM-Verantwortlichen, die zweite Kollektion richtet sich an die Zielgruppe der Studierenden. Die Kollektionen sind über entsprechende Kacheln auf der Startseite der Materialsammlung erreichbar.⁷

³ Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI), „DINI/nestor-AG Forschungsdaten“, zugegriffen 19. September 2025, <https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/>.

⁴ UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten, „Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement“, zugegriffen 19. September 2025, https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php.

⁵ Research Data Alliance, „Education and Training on Handling of Research Data IG“, <https://www.Rd-Alliance.Org/>, zugegriffen 19. September 2025, <https://www.rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data/outputs/>.

⁶ Katarzyna Biernacka u. a., *Metadatenschema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement*, Zenodo, 25. Februar 2025, <https://zenodo.org/records/14800610>.

⁷ UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten, „Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement“.

3.2 Materialien

Die Materialsammlung für FDM-Verantwortliche und Forschende zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Lehr- und Lernmaterialien für verschiedene Lernniveaustufen sowie für generische oder fachspezifische Themen in deutscher und englischer Sprache aus. Sie umfasst aktuelle Standardwerke der FDM-Schulungs-Community wie das *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement*⁸, das neben fachlichen Inhalten auch Lehrdrehbücher für die einzelnen Module, Ablaufpläne für die Lehreinheiten, Präsentationsfolien, Workshopmaterialien und eine umfangreiche Erläuterung der Lehrmethoden enthält. Zusätzlich zu diesem Gesamtkonzept existieren vertiefende Module für spezifische FDM-Themen, wie das *Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul FAIR-Prinzipien*⁹. Weiterhin beinhaltet die Sammlung praktische Einführungen in das Thema FDM wie *A Practical Introduction to Research Data Management*¹⁰, Übungen zu spezifischen FDM-Themen wie *Teaching materials: Documentation exercise for RDM workshops*¹¹, fachspezifisches Lehrmaterial wie *Forschungsdatenmanagement in der Informatik – Lehrmaterialien und Musterlösungen*¹², Abbildungen zu FDM-Themen wie *A collection of AI generated images visualising various RDM aspects*¹³, Lehrfoliensätze und Handreichungen wie *Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten*¹⁴ sowie konzeptionelle Materialien wie die *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards*¹⁵.

4. Fazit und Ausblick

Die Materialsammlung für FDM-Verantwortliche und Forschende des Projekts IN-FDM-BB stellt eine spezialisierte Sammlung hochwertiger Lehr- und Lernmaterialien mit internationaler Anschlussfähigkeit dar. Sie zeichnet sich durch umfangreiche Filterfunktionen aus, die eine gezielte Suche ermöglichen. Zudem wird die Einhaltung definierter Qualitätskriterien durch einen Kuratierungsprozess sichergestellt. Durch die Kooperation mit der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten ist die Nachhaltigkeit über das Projektende hinaus gegeben. Im Sinne der Aktualität der Materialien stellt der derzeitige Stand kein abschließendes Ergebnis dar, sondern vielmehr ist die Sammlung als „lebende“ Sammlung konzipiert, die regelmäßig erweitert werden kann und soll.

⁸ Katarzyna Biernacka, Ron Dockhorn, u. a., „Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement“, Version 5, preprint, Zenodo, 14. Dezember 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10122153>.

⁹ Katarzyna Biernacka, Claudia Engelhardt, u. a., „Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul FAIR-Prinzipien“, preprint, Zenodo, 14. Dezember 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10197079>.

¹⁰ Sebastian Netscher und Jan-Ocko Heuer, „A Practical Introduction to Research Data Management“, Zenodo, 27. März 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7773978>.

¹¹ Ewa Elizabeth Bres, „Teaching Materials: Documentation Exercise for RDM Workshops“, Version 1.0.0, Zenodo, 20. März 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10820156>.

¹² Katarzyna Biernacka und Sandra Schulz, „Forschungsdatenmanagement in der Informatik - Lehrmaterialien und Musterlösungen“, Berlin, 2. September 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6512432>.

¹³ Ewa Elizabeth Bres und Christian Bittner, *A Collection of AI Generated Images Visualising Various RDM Aspects*, Version 1.0.0, Zenodo, 21. Juni 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11147887>.

¹⁴ RatSWD, „Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten“, zugegriffen 30. November 2023, <https://www.konsortswd.de/publikation/fdm-in-kleinen-forschungsprojekten/>.

¹⁵ Britta Petersen u. a., *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards*, Version 2, Zenodo, 14. Juni 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8010617>.

Literaturverzeichnis

- Biernacka, Katarzyna, Ron Dockhorn, Claudia Engelhardt, u. a. „Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement“. Version 5. Preprint, Zenodo, 14. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10122153>.
- Biernacka, Katarzyna, Claudia Engelhardt, und Eske Carmen Heister. „Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement: Erweiterungsmodul FAIR-Prinzipien“. Preprint, Zenodo, 14. Dezember 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10197079>.
- Biernacka, Katarzyna, Claudia Haase, Barbara Löhde, u. a. *Metadatenschema für Schulungsmaterialien zum Thema Forschungsdatenmanagement*. Zenodo, 25. Februar 2025. <https://zenodo.org/records/14800610>.
- Biernacka, Katarzyna, und Sandra Schulz. „Forschungsdatenmanagement in der Informatik - Lehrmaterialien und Musterlösungen“. Berlin, 2. September 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6512432>.
- Bres, Ewa Elizabeth. „Teaching Materials: Documentation Exercise for RDM Workshops“. Version 1.0.0. With Christian Bittner. Preprint, Zenodo, 20. März 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10820156>.
- Bres, Ewa Elizabeth, und Christian Bittner. *A Collection of AI Generated Images Visualising Various RDM Aspects*. Version 1.0.0. Zenodo, 21. Juni 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11147887>.
- Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI). „DINI/nestor-AG Forschungsdaten“. Zugegriffen 19. September 2025. <https://dini.de/ag/dininestor-ag-forschungsdaten/>.
- Kirchgässner, Elisa, und OERinForm. „OER & Qualität – eine Checkliste“. o. J. Zugegriffen 17. Mai 2023. <http://oer.amh-ev.de/>.
- Muuß-Merholz, Jöran. „Zur Definition von ‚Open‘ in ‚Open Educational Resources‘ – die 5 R-Freiheiten nach David Wiley auf Deutsch als die 5 V-Freiheiten“. Allgemein. *OERinfo – Informationsstelle OER*, 20. November 2015. <https://open-educational-resources.de/5rs-auf-deutsch/>.
- Netscher, Sebastian, und Jan-Ocko Heuer. „A Practical Introduction to Research Data Management“. Preprint, Zenodo, 27. März 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7773978>.
- Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, u. a. *Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards*. Version 2. Zenodo, 14. Juni 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8010617>.
- RatSWD. „Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten“. Zugegriffen 30. November 2023. <https://www.konsortswd.de/publikation/fdm-in-kleinen-forschungsprojekten/>.
- Research Data Alliance. „Education and Training on Handling of Research Data IG“. <https://www.Rd-Alliance.Org/>, o. J. Zugegriffen 19. September 2025. <https://www.rd-alliance.org/groups/education-and-training-handling-research-data/outputs/>.
- UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG Forschungsdaten. „Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement“. Zugegriffen 19. September 2025. https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php.